

*Приданникова Юлія Євгенівна,
аспірант,
Хмельницький університету управління та права,
заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту
управління поширення інформації та комунікацій,
Головне управління статистики у Харківській області*

СТАТИСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Статистичні показники економічного зростання та матеріального добробуту населення слугують інформаційною базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в державному регулюванні та соціальній політиці. Розвиток економіки країни напряму можна охарактеризувати рівнем матеріального добробуту населення, а точна кількісна характеристика основних етапів такого розвитку в динаміці потребує надійної статистичної бази та відповідного теоретичного забезпечення. Необхідність встановлення сутності основних теоретичних понять, що характеризують економічне зростання та матеріальний добробут населення, пояснюється з одного боку наявним різноманіттям їх тлумачень та важливістю надійного науково-інформаційного й статистичного забезпечення змісту досліджуваних термінів. На основі узагальнення понятійного апарату у сфері добробуту та на основі статистичного підходу до вивчення соціально-економічних явищ та процесів удосконалено трактування теоретичного поняття матеріальний добробут населення – визначена в часі кількісно-якісна характеристика рівня життя населення країни як узагальнений результат державної політики у соціальній сфері та активності населення у сфері створення продукції та її споживання. Класифіковано такі поняття як рівень і якість життя та добробут населення з розподілом на

матеріальні та нематеріальні їх компоненти добробуту. Встановлено, що предметом статистичного дослідження добробуту населення є її матеріальна складова на основі офіційних статистичних даних. Матеріальний добробут є комплексною категорією, що включає в себе поняття рівня та якості життя населення, тобто рівень життя населення напряду формує матеріальний добробут, який в свою чергу є основою для формування якості життя населення країни. Визначено відмінності між індивідуальним та суспільним добробутом населення, а також узагальнено роль державного регулювання стосовно усунення нерівності у розподілі суспільних благ та ресурсів за умови демократичного суспільного устрою (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення основних теоретичних понять в галузі статистичного вивчення добробуту населення країни

В сучасних умовах необхідність поєднання ринкового та державного регулювання для вирішення економічних, соціальних та екологічних задач зумовило розглядати функціонування економіки, направленої на забезпечення сталого розвитку. Проведення державної політики у сфері забезпечення належного рівня добробуту громадян дозволило виокремити ліберальну, консервативно-корпоративну та соціал-демократичну моделі добробуту населення. Оскільки моделювання враховує різні взаємозв'язки відтворення і використання статистичних методів аналізу, то в ході дослідження встановлено, що взаємозв'язок теорій і моделей економічного зростання та теорій і моделей матеріального добробуту населення можливо дослідити шляхом розробки статистичної моделі взаємозв'язку цих сфер за даними статистичної звітності.

За результатами аналізу методологічних підходів статистичного оцінювання взаємозв'язків обґрунтовано, що до статистичних методів, які дозволяють оцінити взаємозалежність макроекономічних показників та на цій основі прогнозувати й моделювати їх розвиток у майбутньому, потрібно віднести поряд з методом кореляційно-регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей. У дослідженні узагальнено основні передумови, можливості статистичних методів для аналізу взаємозв'язку показників, що характеризують сферу матеріального добробуту населення та сферу економіки.

Список використаної літератури

1. Кулинич О. І. Економетрія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Хмельницький : Поділля, 2003. 215 с.
2. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики : підручник. 7-е вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2015. 239 с.
3. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : монографія. К. : Знання, 2007. 311 с.
4. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку : монографія. К. : ВПД "Формат", 2008. 288 с.
5. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2005. 333 с.
6. Приданникова Ю. Є. Теоретичні аспекти статистичного вивчення економічного зростання та матеріального добробуту населення. *Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку* : зб. текстів доповідей за матеріалами XVIII Всеукраїнської наук-практ. конф., 24 травня 2018 р. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 30–34.
7. Приданникова Ю. Є. Теоретичні основи статистичного вивчення матеріального добробуту населення в моделях економічного зростання. *Банківська справа*, 2019. № 2. С. 115–124.

8. Приданникова Ю. Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв'язків суспільно-економічних явищ і процесів. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2017, № 3. С. 16–25.

9. Кулинич Р. О., Приданникова Ю. Є. Комплексна статистична оцінка взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення. *Tradiție Și Inovare În Cercetarea Științifică Ediția a VIII-A : Materialele Colloquia Professorum din 12 octombrie 2018*. Bălți : Universitatea de Stat “Alec Russo” din Bălți, 2019. P. 168–172.